

АГААРЫН БӨМБӨЛӨГ ТҮҮНИЙГ ИЛРҮҮЛЭХ, ТЭМЦЭХ

DETECTION AND COUNTERMEASURES AGAINST AEROSTATS

Хошууч Б.БАТТУЛГА. *Шуурхай удирдлагын нэгдсэн төвийн холбогч*
Дэд хурандаа Ц.БАТБАЯР. *УАБЗ-ийн референт*

Major B.BATTULGA. *Liaison Officer at the Unified Rapid Command Center*
Lieutenant Colonel TS.BATBAYAR. *Referent at the National Security Council (NSC)*

Агаарын бөмбөлөг гэдэг нь агаарт хөөрөхийн тулд битүүмжлэгдсэн хий, халсан агаар эсвэл аль алиныг хослуулан агаарын нягтралаас бага нягтралтай агаарыг ашигладаг хөвөх хэрэгсэл юм.

Бөмбөлгийг төрлөөр нь:

- ✓ Уяат
- ✓ Чөлөөт нислэгийн
- ✓ Хөдөлгүүрт

Бөмбөлгийг хөөргөх хийн төрлөөр нь

- ✓ Хийн
- ✓ Дулааны
- ✓ Хосолсон гэж ангилна.

Цаг агаарын бөмбөлөг нь агаар мандлыг судлах зориулалттай нисгэгчгүй хэрэгсэл бөгөөд энэхүү бөмбөлөг устөрөгч эсвэл гелигээр дүүрсэн резин, хуванцар бүрхүүлээс бүрдэнэ. Цаг агаарын бөмбөлгөөр агаарын даралт, чийгшил, температур болон бусад үзүүлэлтүүдийг хэмжих бөгөөд хөдөлгөөний хэмжилтээр нь салхины хурдыг тодорхойлдог.

Бөмбөлгийн мэдээллийг радио дохиогоор дамжуулан хүлээн авдаг. Хэрвээ бөмбөлгийг зөвхөн салхины хурд хэмжихийн тулд хөөргөсөн бол түүнийг “Нисгэгч бөмбөлөг” гэж нэрлэнэ.

Цаг агаарын бөмбөлөг нь 30.000-40.000 метрийн өндөрт хөөрөх боломжтой ба 60 метрийн диаметртай хэт нимгэн полиэтилен материалтай агаарын бөмбөлөг 53.700 метрийн өндөрт хөөрсөн үзүүлэлтээр дээд амжилтыг эзэмшдэг бөгөөд уг бөмбөлгийг Япон улс 2013 оны есдүгээр сарын 20-ны өдөр анх хөөргөсөн байдаг.

Үзэгдэх байдлаас шалтгаалан цаг агаарын бөмбөлгийг үл мэдэгдэх нисдэг биет хэмээн андуурах тохиолдол цөөнгүй.

Орчин үеийн агаарын бөмбөлгүүдэд ерөнхийдөө радио дамжуулагч, камер, хиймэл дагуулын навигацийн систем, тухайлбал GPS хүлээн авагч гэх мэт

электрон төхөөрөмжүүдээр тоноглогдсон байдаг.

Цаг агаарын бөмбөлөг хүчтэй салхинд туугдан бусад орны агаарын орон зайг зөрчих магадлалтай. Бусад орны агаарын орон зайг зөрчсөн тохиолдолд агаарын бөмбөлгийг хөөргөсөн улс, орон дипломат ёсыг баримтлан уучлал хүсэх үүрэгтэй.

Цаг агаарын бөмбөлгийг зөвхөн судалгаа, шинжилгээний зориулалтаар ашиглах ёстой бөгөөд түүнийг агаараас аюул занал учруулах, тагнуулын зориулалтаар ашиглах хориотой байдаг тул бусад орны агаарын орон зайг зөрчсөн тохиолдолд устгах арга хэмжээ авдаггүй байна.

Өнгөрсөн 2023 оны хоёрдугаар сарын 04-ний өдөр АНУ-ын эрх баригчид АНУ-ын агаарын орон зайг зөрчин нэвтэрсэн БНХАУ-ын агаарын бөмбөлгийг Өмнөд Каролинагийн эргийн ойролцоо илрүүлэн сөнөөгч онгоцоор устгасан талаар мэдээлж байв.

АНУ, Канадын агаарын орон зайд нислэг үйлдэж байсан БНХАУ-ын цаг агаарын бөмбөлгийг АНУ-ын Агаарын цэргийн хүчний U-2S “Dragon Lady” өндрийн тагнуулын онгоцоор илрүүлэн, “F-22 Raptor” олон зориулалтын сөнөөгч онгоцноос “AIM-9X Sidewinder” агаар-агаар ангиллын пуужингаар харваж бөмбөлгийг Атлантын далайд аюулгүй унагасан байна.

Уг цаг агаарын бөмбөлөг 2023 оны нэгдүгээр сарын 28-ны өдөр Алеутын арлуудын дээгүүр АНУ-ын агаарын орон зайд нэвтэрч, үүнээс хоёр хоногийн дараа Канад, нэгдүгээр сарын 31-ний өдөр Айдохогийн хойд хэсгийн дээгүүр нисэж дахин агаарын орон зайг зөрчсөн байдаг.

Энэхүү агаарын бөмбөлгийг БНХАУ-ын тал тагнуулын мэдээлэл цуглуулах зорилгоор ашигласан гэж Америкийн тал үзсэн бөгөөд энэ үйлдэлтэй холбогдуулан

АНУ-ын Төрийн нарийн бичгийн дарга Энтони Блинкен БНХАУ-д хийх айлчлалаа хойшлуулж байсан юм.

Өнгөрсөн хоёрдугаар сараас хойш АНУ, Өмнөд Каролинагийн эргийн ойролцоо, Аляскийн хойгт, Канадын Арктик Юконы газар нутаг, АНУ-ын Айдоход нийт дөрвөн удаагийн агаарын орон зай зөрчсөн агаарын бөмбөлгийг илрүүлж устгасан байна.

БНХАУ-ын Гадаад хэргийн яамнаас энэхүү цаг агаарын бөмбөлөг баруун зүгийн хүчтэй салхинд өртсөн бөгөөд маневр хийх чадвар хязгаарлагдмал байсан тул чиглэлээсээ хазайж, санамсаргүйгээр АНУ-ын агаарын орон зайг зөрчсөн хэмээн мэдээлэв. Энэ талаар АНУ-ын талд удаа дараа мэдэгдсэн байна.

АНУ-ын сөнөөгч онгоц цаг агаарын бөмбөлгийг пуужингаар устгасан явдлыг БНХАУ-ын Батлан хамгаалах яам түрэмгий үйлдэл хэмээн эрс эсэргүүцэж буйгаа илэрхийлж, хэрвээ үүнтэй төстэй хэрэг тохиолдвол БНХАУ шаардлагатай хариу арга хэмжээг авах болно хэмээн мэдээлэв.

БНХАУ-ын талаас энэхүү тагнуулын зориулалттай агаарын бөмбөлөг бусад улсын агаарын хилийг зөрчиж байгаа нь зөвхөн нэг удаагийн тохиолдол биш бөгөөд Тайванийн

цаг уурын төв товчооны ерөнхий захирал Ченг Мин Дин 2021 оны есдүгээр сар, 2022 оны гуравдугаар сард мөн ижил төстэй агаарын бөмбөлгийг Тайпейд үзэгдсэн гэж Тайпей Таймс сонинд бичжээ.

Мөн Тайванийн Зэвсэгт хүчин 2023 оны тавдугаар сарын 14-ний өдөр Мацу арлын цэргийн анги нэгтгэлүүдийн байнгын байрлалын ойролцоо цаг агаарын бөмбөлгийн сэг, зэмийг олсон байна. Агаарын бөмбөлгийн сэгнээс Шанхай хотын нэгэн компанийн нэр, GTS-12 электрон радиозонд* төхөөрөмжийн загвар олдсон байна.

Манай улсад мөн адил энэ төрлийн агаарын бөмбөлөг сүүлийн хоёр жилийн хугацаанд БНХАУ-ын талаас гурван удаагийн дөрвөн цаг агаарын бөмбөлөг агаарын орон зайг зөрчин улсын хил нэвтэрсэн тохиолдол бүртгэгдсэн байна.

Тодруулбал, 2022 оны наймдугаар сарын 15-ны өдөр Өмнөговь аймаг дахь Хилийн цэргийн 0131 дүгээр ангийн хариуцсан хэсгээр улсын хилээс 50 метр зайд хоёр, 2023 оны гуравдугаар сарын 02-ны өдөр Баян-Өлгий аймаг дахь Хилийн цэргийн 0165 дугаар ангийн хариуцсан хэсгээр улсын хилээс 300 метр зайд нэг, 2023 оны

* Радиозонд. Төрөл бүрийн атмосферийн параметрууд (даралт, өндөр, газарзүйн байршил, температур, харьцангуй чийгшил, салхины хурд, чиглэл, озоны агууламж)-ийг хэмжиж, тогтмол хүлээн авагчид дамжуулах төхөөрөмж юм.

Монгол Улсын агаарын орон зайг зөрчих магадлалтай агаарын бөмбөлгийн маршрут

гуравдугаар сарын 24-ний өдөр Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сум дахь Хилийн цэргийн 0168 дугаар ангийн хариуцсан хэсгээр улсын хилээс 36 километр зайд нэг тохиолдлыг хилчид тус тус илрүүлсэн байна.

Үүссэн нөхцөл байдлын талаар БНХАУ-ын талаас Хилийн төлөөлөгчийн шугамаар дамжуулан цаг агаарын бөмбөлөг агаарын орон зайг зөрчин Монгол Улсын талд унасан талаар албан захидал ирүүлж байсан байна. Агаарын бөмбөлөг ямар зориулалттайгаас үл шалтгаалан ямар ч тохиолдолд бусад улсын агаарын орон зайг зөрчих ёсгүй, хэрвээ зөрчсөн тохиолдолд дипломат ёсыг баримтлан тухайн улсаас уучлал хүсэх нь зүйтэй юм.

Салхины чиглэлийн дагуу харахад манай улсын Баян-Өлгий, Ховд, Говь-Алтай, Баянхонгор, Өмнөговь, Дорноговь аймгуудын хилийн хэсгээр агаарын бөмбөлөг дахин агаарын орон зай зөрчиж болзошгүй байгаа бөгөөд 6,000-12,000 метрт хөөрч байгаа агаарын бөмбөлгийг нүдэн болон шилт дуран харааны хэрэгслийг ашиглан илрүүлэх боломжтой юм.

Монгол Улсын хилийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1-т “Улсын хил хамгаалалт нь үндэсний аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээний салшгүй хэсэг мөн.”, 31.3-т “Газар, усан дээрх улсын хилийг улсын Хил хамгаалах байгууллага, агаарын хилийг Зэвсэгт хүчний Агаарын цэрэг хамгаална.” гэж заасан байдаг. Гэсэн хэдий ч нүдэн хараагаар болон шилт дуран харааны хэрэгслээр ажиглагдах агаарын орон зайд улсын хилийг зөрчсөн агаарын бөмбөлгийг хилчид удаа дараа илрүүлэн,

тухайн агаарын целийн тухай мэдээг холбогдох байгууллагуудад тухай бүрт нь цаг алдалгүй мэдээлж байсан. Зарим тохиолдолд унаж, эвдэрсэн эд ангиудыг нь ирүүлж холбогдох байгууллагад хүлээлгэн өгч ажилласан байдаг. Мөн цаг агаарын зориулалт бүхий энэ төрлийн агаарын бөмбөлөг нь 30.000-40.000 метрийн өндөрт хөөрөх боломжтой бөгөөд түүнийг ихэнх тохиолдолд нүдээр харах боломжгүй гэсэн үг юм. Цаашид манай улсын Баян-Өлгий, Ховд, Говь-Алтай, Баянхонгор, Өмнөговь, Дорноговь аймгуудын хилийн хэсгээр агаарын бөмбөлөг агаарын орон зай зөрчин орж ирж болзошгүй. Цаг агаарын бөмбөлөг нэрийдлээр манай улсын агаарын орон зайг зөрчин тагнуулын зориулалтаар мэдээ, мэдээлэл цуглуулах (зураг авах, видео бичлэг хийх, онц чухал объектуудын байршлыг тодорхойлох, газар орны байршилд тандалт явуулах гэх мэт) эрсдэл үүсэж болзошгүй хэмээн дүгнэж болохоор байна.

ДЭВШҮҮЛЭХ САНАЛ.

1. Манай улсын хувьд агаарын орон зайг зөрчин улсын хил нэвтэрсэн агаарын бөмбөлгийг илрүүлэх боломж хязгаарлагдмал байгаа тул эх орны алслагдсан хэсэгт үүрэг гүйцэтгэж байгаа хилчдэд одон орон судлалд өргөнөөр ашигладаг телескоп* дурангаар хангах;
2. Агаарын орон зайг зөрчин улсын хил нэвтэрсэн агаарын бөмбөлгийг илрүүлсэн тохиолдолд “Space X” компанийн “Starlink” хиймэл дагуулын интернэтийг ашиглан мэдээ мэдээллийг шуурхай дамжуулах нөхцөл бололцоогоор хангах;

* Телескоп. Алс холын объектуудыг ажиглахад зориулагдсан одон орон судлалын хэрэгсэл.

АШИГЛАСАН ЭХ СУРВАЛЖ

1. <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/17743709>
2. <https://www.statista.com/chart/29242/chinese-balloon-flight-path/>
3. <https://www.bbc.com/russian/news-65168811>
4. <https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-11717955/What-spy-balloons-work-wouldnt-China-use-satellite.html>
5. <https://time.com/6253418/chinese-balloon-map-sightings/>
6. https://www.ng.ru/world/2023-02-05/5_8652_aerostat.html